

Öğrenci-işçilerin güvencesizlik süreçleri: Yedek işgücü ordusu bağlamında bir değerlendirme*

Ali Özkesen**

Özet

Bu çalışmada, lisans eğitimi alan ve eğitimlerini devam ettirmek için bir işte çalışmak zorunda olan üniversite öğrencilerinin çalışma koşulları ile iş gücü piyasası içerisindeki konumları incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yirmi öğrenci-işçi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmış, onların çalışma yaşamları içerisindeki güvencesizlik süreçleri aşamalar halinde ortaya konmuştur. Bu doğrultuda, teorik olarak Marx'ın yedek iş gücü ordusu kavramına başvurulmuş ve öğrenci-işçilerin emek piyasası içerisindeki konumları bu bağlamda değerlendirilmiştir. Buna göre, öğrenci işçilerin güvencesizlik deneyimleri henüz çalışma hayatına girmeden başlar ve çalışma sürecinde artarak devam eder. Bu sebeple öğrenci-işçilerin güvencesizlik süreçlerini iş yerleriyle ve üretim süreciyle sınırlı görmeyip, onun daha gerisinde, iş aramaya karar verme süreçlerinden ve iş aramalarına neden olan etmenlerin incelenmesiyle başlanmalıdır. Çalışmanın ilk amacı geniş bir çerçevede bu güvencesizlik süreçlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise, öğrenci-işçilerin emek piyasası içerisindeki konumlarını anlamaya çalışmaktır. Bu araştırma neticesinde, öğrenci-işçilerin emek piyasalarına eklenme biçimleri ve emek süreçleri göz önüne alındığında yedek iş gücü ordusunun üç biçimiyle de var olduğu görülür (akıcı, saklı ve durgun). Bu var oluş biçimlerinin belirlenmesinde önemli olan öğrenci-işçilerin ortak özellikleri değil, işverenle kurdukları üretim ilişkileridir.

Precarious employment processes of student-workers: An inquiry in the context of the reserve army

Abstract

This study analyzes working conditions and the position in labor market of bachelor-degree student workers who needs to work at a job in order to maintain their education. It is conducted by semi-structured interviews with twenty student-workers, in which precarious conditions in their working life are questioned. In theoretical base, Marx's concept of reserve labor army has been analysed in order to analyse student-workers in labor market. The study shows that precarious working experiences have already started before their engagement with labor market, while work life has been triggered precarity in time. Hence, it is argued that precarious conditions of student workers is not only limited to work places and production processes but also decision-making processes to be employed and the reasons behind the need and search for employment. The main research objectives of the study is, firstly, to shed light on these precarious conditions from a broad sense and then to question the positions of student-workers in labor market. It argues that integration into the labor market processes of student workers has been experienced in all three forms of reserve army (floating, latent and stagnant). What is important in determining these forms of existence is not the common characteristics of student-workers, but the production relations they have established with the employer.

Anahtar kelimeler: Öğrenci-işçi, güvencesizlik, yedek iş gücü ordusu.

Keywords: Capitalism, Labor, Surplus Populations, Labor Unrest, Social Movements

* Bu çalışma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politika Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında hazırlanan tezden derlenmiştir.

** Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16759509>

Giriş

Eğitimlerini devam ettirebilmek için yeterli gelire sahip olmayan üniversite öğrencileri, gelir veya ek gelir elde edebilmek için çalışmaya karar verdikleri andan itibaren kendilerini güvencesizlik sarmalında bulurlar. Üniversite eğitimleri devam ederken çalışmak durumunda kalan bu öğrenciler, ister yarı zamanlı ister tam zamanlı olsun, gelir elde edebilmek için emek güçlerini satmak durumundadır. Ücretlerini ve piyasadaki istihdam koşullarını belirleyebilmekten uzak olan öğrenci-işçiler, iş gücü piyasasına eklemlendikleri andan itibaren tamamen işverene bağımlı bir çalışma ilişkisi kurarlar. İşte bu bağımlı çalışma ilişkisi öğrenci-işçilerin güvencesizliğinin en önemli nedenlerinden biridir.

Öğrenciler bu süreç içerisinde çok yönlü olarak güvencesizlikle çevrelenmiş durumdadır. Bu durum hem eğitimlerinin kalitesini etkilemekte hem de sosyo-ekonomik birçok soruna yol açmaktadır. Bu çalışmada Çankırı’da lisans seviyesinde eğitim alan ve kısmi ya da tam zamanlı olarak bir işte çalışan öğrencilerin, öğrenci-işçilerin, çalışmaya karar verdikleri andan itibaren maruz kaldıkları güvencesizlik halleri incelenecek ve emek piyasasındaki var olma biçimleri tartışılacaktır. Çalışma, yalnızca öğrenci-işçilerin çalışma koşullarının görünen bir portresini sunmamakta, aynı zamanda bu portrenin arka planını oluşturan kapitalist istihdam biçimlerini de tartışmaya açmaktadır.

Öğrenci-işçilerin hem niceliklerinin artması hem de toplumda daha görünür hale gelmesinde kuşkusuz ki en önemli etmen üniversite sayılarına bağlı olarak üniversite eğitiminin yaygınlaşmasıdır. Bu gelişmede, Türkiye’nin 2006 yılından sonraki yükseköğretim planlanmasındaki “*her ile bir üniversite*” söylemi önemli bir yer tutmaktadır. Gerçekten de 2000’li yıllarda Türkiye’de yüze yakın yeni üniversite açılmıştır ve bunların büyük çoğunluğu Anadolu kentlerine kurulan devlet üniversiteleridir. Böylelikle Türkiye’de üniversitesiz kent kalmamıştır. Üniversite sayısındaki artışla yetinilmemiş, her geçen yıl üniversiteye giriş kontenjanları da hızlı bir şekilde arttırılarak üniversite öğrencisi sayısı hem mutlak hem de görel olarak zirveye çıkmıştır. Ancak bu hızlı genişleme süreci beraberinde birçok sorun getirmiştir. Kurulan yeni üniversitelerle birlikte öğrencilerin bu yeni üniversite

kentlerinde yaşadıkları sorunların bir kısmı ise onları öğrenci-işçi olma yoluna itmiştir.

Öğrenci-işçilerin sayısı artmakta ve artık toplumda daha görünür hale gelmektedirler. Saha araştırmasının yapıldığı 2015 yılında, öğrenci-işçilerin niceliksel büyüklüklerini resmi istatistikler üzerinden izleyebilmek mümkün değildi. Hatta onlarla ilgili yazılı ve sosyal medyada haber sayısı da sınırlıydı. Ancak şu anda öğrenci-işçilerin varlıklarıyla ve çalışma koşulları ile ilgili haberlere daha sık rastlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da son revizyonlarla birlikte öğrenci-işçileri niceliksel gözlemleyebileceğimiz veriler sunmaya başladı. Çalışmanın birinci bölümünde; yayınlanan bu resmi veriler incelenip, Türkiye’deki ve dünyadaki öğrenci-işçilerin durumu ve öğrenci-işçi grubunun sınırları tartışılacaktır.

İşçi sınıfını ya da alt konumlarını konu edinen bir çalışmada, onların güvencesiz bir şekilde çalıştığını ve güvencesizlik süreçlerini açığa çıkarmak önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Bu çalışmanın ikinci bölümünde saha çalışmasından elde edilen bulguların, yani öğrenci-işçilerin yaşadıkları güvencesizlik süreçleri sunulacaktır. Bu güvencesiz çalışma ve yaşama halinin sahadaki görünümü sunulduktan sonra bu görünümün ardında yatan kapitalist üretim ilişkilerinin irdelenmesi ve işçi sınıfı içinde yer alan bu grubun sınıfsal konumunun tartışılması ise üçüncü bölümde yapılacaktır. İstatistiklere dayalı ampirik bulguların ortaya konması ve yorumlanması tek başına yeterli değildir. Tarihsel bağlamından kopuk ve teorik temele yaslanmayan incelemeler eksik hatta yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu açıdan işçi sınıfının bir parçası olarak kabul edebileceğimiz öğrenci-işçilerin sınıfsal konumu anlayabilmek için Marx’ın yedek iş gücü ordusu kavramını kullanmak yerinde olacaktır. Böylelikle hem öğrenci-işçilerin güvencesizlik süreçlerinin arka planını anlamış olacak hem de onların sınıfsal konumunu belirleyebileceğiz.

1. Öğrenci-İşçi Kimdir?

Öğrenci-işçi ifadesi, eğitimleri devam ederken aynı zamanda bir işte çalışan öğrencileri belirtir. Öğrencilik ve işçilik kavramı ayrı ayrı sınırları çok geniş olan iki kavram iken, birleştiklerinde çok farklı biçimlerde tezahür edilebilir. Bu tezahür, kimi için örneğin ilko-

kul sıralarında öğrencilik yapan ve okuldan sonra bir işte çalışan çocuk işçi olarak biçimlenirken, bir başkasının gözünde bir şirkette çalışan ancak lisansüstü eğitimi devam eden biri olabilir. Bu açıdan çalışmada öğrenci-işçi olarak adlandırılan grup, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans bölümlerinde eğitim alan ve bu eğitim süreleri sırasında çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için bir işte tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışanları ifade etmektedir.¹

Öğrenci-işçi terimi akademik literatüre 1970'li yıllarda girmiştir. 1975 yılında Avustralya'da Dou-se tarafından yapılan "School Students at Work" adlı çalışmada öğrenci-işçiler ilk kez ampirik olarak incelenmiştir (Munro, 2011: 34). Özellikle Avustralya ve İngiltere başta olmak üzere bu tarihten sonra öğrenci-işçiler üzerine çalışmaların sayısı yavaş da olsa artmıştır. Öğrenci sayılarındaki artışa bağlı olarak öğrenci-işçilerin sayıları da artmış ve onların çalışma nedenleri ve koşulları akademik bir merak haline gelmiştir. 1991 yılında Avustralya'da yapılan bir çalışmada 1980'li yıllar boyunca öğrenci-işçiliğin Güney Avustralya'daki artışı %64'ü aştığı vurgulanmıştır (TAFE, 1991). Ayrıca, öğrenci-işçi sayısındaki artışın Avustralya'da ve diğer yerlerde öğrenci-işçilerin yaşam alanlarında büyük problemler yaratacağı öngörülmektedir (Munro, 2011: 34). 2006 yılında Almanya'da yapılan bir çalışmaya göre Almanya'da öğrenci-işçilerin tüm öğrenciler içerisindeki oranı %60 olarak belirlenmiştir (Issevedt 2007; akt. Winkler, 2011: 132). Avrupada yapılan ve Avrupalı öğrencilerin sosyo-ekonomik koşullarını inceleyen *Eurostudent Report* adlı çalışmada, seçilmiş bazı Avrupa ülkelerindeki öğrenci-işçi oranları verilmiştir. Rapora göre öğrencilerin Hollanda'da %91'i, İngiltere'de %58'i, Fransa'da %47'si, İtalya'da %30'u öğrenci-işçidir (HIS, 2005). Avustralya'da 34,752 öğrenci ile yapılan nicel bir çalışmada ise üniversitede okurken yarı zamanlı bir işe sahip olan öğrencilerin oranı %72,5 olarak hesaplanmıştır (Long ve Hayden 2001; akt. Robotham, 2012: 66). Robotham

(2012: 68) İngiltere'de yaptığı 1992 sonrası kurulan üniversitelerde internet üzerinden 1827 kişi ile yaptığı araştırması sonucunda öğrencilerin %67'sinin yarı zamanlı bir işte çalıştığını ve %12'sinin ise birden fazla işte çalıştığını ortaya koymuştur. 2006 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan bir araştırmaya göre ise öğrencilerin %75'i yarı zamanlı bir işte çalışırken, %35'i ise tam zamanlı olarak çalışmaktadır (Webster, 2006). Çin'in Macau şehrinde yapılan öğrenci-işçi araştırmasında ise öğrencilerin %64'ünün en az bir işte çalıştığı, çalışan öğrenci-işçilerin %24'ü iki işte birden ve %8,9'u da üç ve daha fazla işte birden çalışmaktadır (Morrison, 2009). Susan Curtis (2002: 133), Manchester'da yaptığı 2000 yılındaki çalışmasının devamı niteliğindeki çalışmasında 2001 yılında çalışan öğrencilerin oranını %55 olarak bulurken, bu oranın aynı departmanda 2000 yılında %43 olduğunu sadece bir yıldaki öğrenci-işçi artış oranının %28 olarak hesaplamıştır. Öğrenci-işçilerin çalışma oranları dünyanın birçok yerinde artış trendi gösterse de bazı ülkelerde diğerleri kadar yaygın değildir. Yunanistan'da yapılan bir araştırmada öğrencilerin %32'sinin ders döneminde bir işte çalıştığını, bunun %10'unun da ailesiyle birlikte çalıştığı tespit edilmiştir (Dimtrios ve Karaliopoulou, 2005: 35).

Öğrenci-işçiler üzerine yapılan ilk akademik çalışmalar öncelikle onların niceliksel varlıklarını ortaya koymak yönünde olsa da takip eden dönemlerde çalışma nedenleri ve koşulları ayrıca incelenmiştir. Öğrenci-işçilerin çalışmaları üzerinde en önemli etken ekonomik ihtiyaçlardır. Evans, Gbadamosi ve Richardson (2014) tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, öğrenci-işçilerin çalışmasında en etkili faktör olarak ekonomik gereksinimler görülmüştür. Ancak diğer çalışmalardan ve diğer ülke örneklerinden farklı olarak İngiltere'de çalışan öğrenci-işçiler üniversiteye gelmeden önce sahip oldukları yaşam standartlarını korumak veya arttırmak için de çalışırlar. Örneğin sürücü ehliyeti almak ve bir araba sahibi olmak, İngiltere'de öğrenci-işçiler için önemli bir çalışma nedenidir (Evans vd, 2014: 84). İngiltere, Manchester'da yapılan araştırmada David Robotham (2012), öğrenci-işçilerin çalışma motivasyonunu öncelikli olarak finansal nedenlere bağlarken, diğer şartlar sabit kaldığında, merkezi destekleme (devlet bursu vs.) azaldıkça öğrenciler üzerinde artan ekonomik

1 Çalışmanın ilk safhasında, sahaya inmeden önce, yalnızca tam zamanlı çalışan öğrenci-işçilerin çalışmaya dahil edilmesi planlanmıştı ancak sahadan elde edilen ilk bulgular sonucunda "yarı-zamanlı" çalışanların da dahil edilmesi uygun görülmüştür. Zira bu yarı zamanlılık hali yalnızca bir söylemden ibarettir. Günlük 8 saate yaklaşan, haftalık 40 saati bulan sürelerin gerçek anlamda yarı zamanlı olarak görülmesi mümkündür.

baskının çalışma refleksini de arttırdığını belirtmiş, öğrenci-işçilerin yalnızca %15'inin ek gelir amacıyla çalıştığını saptamıştır.

Türkiye'de öğrenci-işçiler üzerine yapılan çalışmalar sınırlı olmakla birlikte giderek artan bir ilgi de söz konusudur. Bazı çalışmalar Türkiye'deki öğrenci-işçi varlığını inceleyebilmemiz için bize dolaylı bilgiler sunar. Anadolu Üniversitesi (1999) öğrencileri ile yapılan araştırmada, öğrencilerden %5,2'si eğitim için gerekli kaynağı kendisinin çalışarak elde ettiğini belirtmiş (Can vd. 1999). 2003 yılında ise yapılan başka bir üniversite gençliği araştırmasında ise bu oran %6,1 olarak hesaplanmıştır (Yazıcı vd. 2003). Türkiye'deki bu oranların dünya geneline göre çok düşük olması Türkiye'de öğrenci-işçilerin az olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de yapılan bu iki araştırmanın amacı Türkiye'de öğrenci-işçileri ortaya çıkarmaktan ziyade üniversite gençlerinin yaşamlarını nicel verilerle ortaya koymaktır. Araştırmalarda sorulan gelir kaynağı soruları ise öğrenci-işçilerin oranını bulmakta yetersiz kalabilir.

Öğrenci-işçilerin tüm çalışanlar içerisinde oranını daha net görebileceğimiz güncel bir çalışma ise akademinin dışından bankacılık sektöründen gelmektedir. HSBC bankasının 2018 yılında yayınlamış olduğu *Eğitimin Değeri ve Başarımın Fiyatı* başlıklı raporda Türkiye'ye ve diğer ülkelere ait eğitimle ilgili veriler paylaşılmaktadır. Rapor genel olarak üniversite eğitiminin maliyetleri üzerine odaklansa da bu maliyetlerin nasıl karşılandığına ilişkin bilgiler de vermektedir. Rapora göre, Türkiye'deki öğrenci-işçilerin, rapordaki ifadeyle eğitim masrafları için ücretli bir işte çalışan üniversite öğrencilerinin, araştırmaya katılan tüm üniversite öğrencilerine oranı %81 diğer ülkelerin ortalama oranı ise %85'tir (HSBC, 2018).²

Öğrenci-işçilerin Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasındaki yaygınlığı çoğunlukla tahminler çikarsamalar üzerinden yapılmaktaydı. İleri Haber'den İrmak İldır ve Anıl Bayraktar'ın haberine 2014 yılında öğrenci-işçilerin sayısının Türkiye'de 400 bin civarı olduğu tahmin edilmekteydi (2014, 22 Ekim). Başka haber kaynakları da aynı dönem için benzer sonuçlara ulaşmaktaydı. Ancak son zamanlara kadar

öğrenci-işçilerin sayısı hakkında daha net bilgilere ulaşmak mümkün olmadı. TÜİK tarafından gerçekleştirilen bazı revizyonlar ile öğrenci-işçiler hakkında ilk defa resmi bir veriye ulaşma imkanımız oldu. İş gücü istatistikleri içerisinde "*Genç nüfusun eğitimde ve istihdamda olma durumu*" başlıklı tablonun altında eğitim ve istihdamda olanlar kategorisindeki veriler öğrenci-işçilerin sayısı hakkında daha net bilgiler sunmaktadır. Veriler üç ayrı yaş grubuna ayrılmış: (i) 15-19, (ii) 20-24 ve (iii) 25-29. Bizim örneklemimiz açısından 20-24 yaş grubu üniversiteli öğrenci-işçileri gösterdiğini düşünebiliriz.³ Verilere göre 2014 yılında Türkiye'de 20-24 yaş grubu içerisindeki öğrenci-işçi sayısı 686 bin iken, öğrenci-işçiler bu yaş grubu öğrencilerin %33,5'ini oluşturmaktadır. 2016 yılı içerisinde ise sırasıyla; 850 bin ve %40 civarındadır. Unutmamak gerekir bu sayılar farklı yaş grubundan öğrencilerin eklenmesiyle artabilir, istihdamda kategorisi içerisinde yer alan stajyerlerin çıkartılmasıyla azalabilir. Ancak yine de genel eğilimi görmek açısından önemli bir gelişmedir. Verilerin yayınlanmasıyla birlikte öğrenci-işçiler üzerine akademik ilginin daha da artacağı öngörülebilir.

Tablo 1. Yıllara Göre Öğrenci-işçiler (20-24 yaş)

Yıllar	Eğitim ve istihdamda olanlar (bin kişi) (20-24 yaş)	Öğrenci-işçi oranı (Yüzde) (EİO/Eğitimde olanlar) ⁴
2014	686	37
2015	713	38
2016	760	38
2017	761	39
2018	754	39
2019	651	35
2020	552	29

Kaynak: TÜİK https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 *Genç nüfusun eğitimde ve istihdamda olma durumu*; son erişim: 23.05.2021

3 Veride gruplanan üç yaş grubu da esasen öğrenci-işçilerdir ancak bu çalışmanın evrenini temsil öğrenci-işçiler ise lisans eğitimi alan öğrenci-işçilerdir. 20-24 yaş aralığı üniversiteli öğrenci-işçilerin büyük bölümünü kapsadığı düşünülebilir ancak hepsini içermez. TÜİK veri seti ile ilgili ayrıntılı bir metaveri açıkladığı için bu grubun içindeki ön-lisans öğrencilerini, açık öğretime kayıtlı öğrencileri ve ya istihdamda olarak adlandırılan stajyer sayılarını bilemiyoruz. Yine de tüm bu eksikliklere rağmen, bu veriler önemlidir. Bize öğrenci-işçiliğin genel oranıyla ve yıllara göre değişimiyle ilgili nicel bilgiler sunmaktadır.

4 Eğitim ve istihdamda olanların 20-24 yaş grubundaki tüm öğrencilere oranı

2 Bu çalışmada Türkiye verileri için 502 aile ve 100 öğrenci ile görüşüldüğü belirtilmektedir.

Akademik alanda ise öğrenci-işçiler üzerine yapılan öncü çalışmalardan biri Özlem Irmak Balkız'ın (2015) *Üniversite Öğrencileri İşgücü Piyasasında* isimli çalışmasıdır. Türkiye akademik literatüründeki öğrenci-işçiler ile ilgili çalışmaların sınırlılığına dikkat çeken yazar, çalışmasının bir sosyolojik tartışma başlatmasını amaçlamakla birlikte, yaptığı saha araştırmasının sonuçlarıyla hem öğrenci-işçilerin varlığını göstermeye çalışmakta hem de onların çalışma ve eğitim koşulları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Üniversite eğitiminin tam zamanlı bir faaliyet olmaktan giderek uzaklaşmakta olduğunu belirtirken emek piyasası içerisinde "öğrenci-işi" olarak kavramsallaştırılabilecek kayıt dışı, gündelik ve güvencesiz bir çalışma biçimiyle birlikte gizli bir emek kategorisi oluştuğunu ileri sürmektedir (Balkız, 2015: 114). Doğrudan öğrenci-işçileri konu edinen bir diğer çalışma Nagihan Durusoy Öztepe'den gelmektedir. Öztepe (2018), *Denizli İşgücü Piyasasında Üniversite Öğrencileri* adlı çalışmasında Pamukkale Üniversitesi'ndeki öğrenci-işçileri incelemektedir. Çalışmada öğrenci-işçilerin çalışmalarının ekonomik ihtiyaç temeli vurgulanırken öğrenci-işçilerin iş gücü piyasasına güvencesiz bir şekilde eklenildiği vurgulanmaktadır (Durusoy Öztepe, 2018: 274). Türkiye'de öğrenci-işçilerin varlığından ve çalışma koşullarından bahseden bir başka çalışma ise Gamze Yücesan Özdemir'in çağrı merkezi çalışanlarının çalışma koşulları araştırdığı çalışmasıdır. Araştırmaları sonucunda 2014 yılında *İnatçı Köstebek* adıyla yayınlanan çalışmasının bir bölümde öğrenci-işçilere yer vermiştir:

"Öğrencilik yıllarında çalışma yaşamının içinde olmak, en değerli sosyalleşme mekanı olan kantinde vakit geçirememek, kapitalist hayatın üretim noktasından azade tutup okumaya fırsat tanıdığı üniversite yıllarından vazgeçmek gibi kayıplara neden olmakla birlikte, bu süreç, kapitalist üretim ilişkilerinin en acımasız ve sert yüzüyle gençlik ateşi içindeyken karşılaşmak ve sınıf hareketinin gündemine dahil olabilmek gibi dönüşümlere de sahiptir." (Yücesan-Özdemir, 2014: 87).

2. Öğrenci-işçilerin Güvencesizlik Halleri

Öğrenci-işçilerin güvencesizlik halleri yalnızca çalışma koşulları ile ilgili değildir. Öğrenci-işçiler, çalışma

ya başlamadan önce diğer öğrencilerle ortaklaşa bir şekilde, maruz kaldıkları ve onları öğrenci-işçi olma yoluna iten birçok güvencesizlik haliyle çevrelenmişlerdir. Çalışmaya başlamadan önce yaşadıkları güvencesizlikleri iki grup altında inceleyebiliriz: (i) İşle doğrudan ilgili olmayan ekonomik kaynaklı güvencesizlikler (ii) çalışmaya karar verdikten sonra işe girene kadar yaşadıkları güvencesizlikler. Birinci gruptaki güvencesizlik ister öğrenci-işçi olsun ister olmasın, aslında, tüm öğrencilerin karşılaştığı ekonomik ve sosyal zorlukları temsil eder.

2.1 İş Öncesi Güvencesizlik

Öğrencilerin baş etmek zorunda oldukları ekonomik zorlukların başında genel yaşam gideri ve barınma sorunu gelmektedir. Genel yaşam giderleri hem üniversiteye başka şehirlerden gelen öğrencilerin sorunudur hem de Çankırılı öğrencilerin sorunudur. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin yaklaşık %88'i Çankırı dışından gelmekte ve gelir seviyesi olarak orta ve alt grubu temsil etmektedir (Arslan, 2014). Barınma sorunu ise dışarıdan gelen öğrencileri daha çok etkiler. Yurt olanaklarının kısıtlı olması ve şehirde üniversitenin açılmasıyla birlikte artan emlak kiralari öğrencileri ekonomik olarak zorlamaktadır.

"Buraya ilk geldiğimde şeyde kaldım Otel'de kaldım 1-2 ay falan. İlk gelenden 500 alıyorlar, sonra 300. Orada zaten sadece yatak, sıcak su internetim vardı. Hani yemek yoktu, kahvaltı yoktu, hiçbir şey yoktu yemek adına, dışarıdan yiyorduk sürekli. Ondan sonra arkadaşımın yanına eve geçtim." (Süha, Oto yıkama).⁵

Barınma sorunu, öğrencileri çalışmaya yönelten birincil faktörlerden biri. Eğitimine devam edebilmek için zaten sınırlı bir gelire sahip olan öğrenciler bu beklenmedik durum karşısında ek gelirlere ihtiyaç duymaktadır. Beklenmedik durumdan kasıt iki türdür. Birincisi yurt kontenjanlarındaki sıkıntı (talebi karşılamaktan çok uzak olması), ikincisi konut kiralardır. Yukarıda da bahsettiğim gibi, üniversitenin açılması ile birlikte konut kiralari çok yüksek oranlarda artmış ve bu artıştan öğrenciler daha çok etkilenmiştir. Ev sahipleri öğrenciye ev kiralamayı bir yandan riskli olarak görüp istemezken, diğer yandan bu riski

5 Görüşmecilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla onlara sahte isimler verilmiştir.

karşı tarafa, yani öğrencilere yüklemeye çalışmaktadır. Yapılan görüşmelerden ve kişisel gözlemlerden görüldüğü üzere öğrenciler için aynı konutun kirası kişi sayısına göre farklılık arz etmektedir. İki öğrenci ev tutmaya gittiğinde aynı evin kirası 600 TL iken, üç öğrenci söz konusu olduğunda aynı ev 750 TL'ye kiralanmak istenmektedir.⁶ Barınma sorunuyla birlikte genel yaşamsal giderler ve eğitim giderleri de önemli bir zorluktur öğrenciler için. Barınma sorununun halledilmesiyle birlikte ona bağlı olarak başka masraflar ve sorunlar da beraberinde gelmektedir.

“Ben normalde zaten buraya gelmeden önce de çalışmayı seven bir insandım ama buraya geldiğimde ev, okul sürekli bir harcama oluyor. Okula gideceksin yol parası gerekiyor, evde yaşıyorsun elektrik, su, kira, doğalgaz sürekli bir fatura geliyor. Aldığım burs bunlara yeterli gelmiyor. Ailenden de bir şeyler alıyorsun ama onlar da bir yerden sonra yeterli gelmiyor. O yüzden en iyisi kendi parayı kazanarak kendi ayakların üzerinde durman gerekiyor.” (Mine, Çağrı merkezi).

Mine'nin aktardıkları bir öğrencinin sözlü kısa bir bilançosu gibidir. Bir yanda masraflar ve bilançonun giderleri gözükmürken, diğer yanda da gelir kalemleri gözükmektedir. Öğrencilerin çalışma haricindeki gelirleri burs/kredi ve aile destekleri iken, giderler kalemi çok daha kalabalıktır. Bu sorunları çözmek için öğrencilerin birçoğu kredi kartı kullanımına başvurmaktadır. Bu ise sorunu çözmekten ziyade sorunu bir süreliğine erteler ancak orta vadede daha da derinleştirir.

“Elbise, zaten kredi kartını onun için kullanıyorum. Limiti onun işe girince tekrardan bir 500 olacak, ihtiyaç duydukça ihtiyacım olan şeyi oradan alacağım. Elbisemi falan. Çünkü öğrencisin, ben bir anda alışverişte 200-300 falan versem ben o ay aç kalırım. Ama kredi kartına taksite böldürünce aylık 50 lira 100 lira neyse adama çok koymaz yani.” (Adem, Satış Elemanı).

Çankırı'da eğitim gören öğrencilerin maruz kaldıkları ve onları öğrenci-işçi olmaya yönelten güvencesizlikler diğer illerde yapılan araştırmalarla paralellik göstermektedir. Durusoy Öztepe'nin (2018) Denizli'de yaptığı araştırmada ve Balkız'ın (2015) Aydın ilini kapsayan çalışmasında öğrencilerin çalışmalarına neden olacak derecede ekonomik güvenceden yoksun olduğu görülmektedir. Ayrıca her iki örnekte de Çankırı'daki

öğrencilere benzer bir şekilde barınma sorunu ve özellikle kredi kartı kullanımına bağlı öğrenci borçluluğu öğrencileri çalışmaya yönlentmektedir.

Kapitalist üretimin koşullarından biri, üretimde ücretli emek kullanımınıdır. İş verenin emek gücünü satın alabilmesinin koşulu, işçinin bu metayı özgürce kendi isteği ile satmasıdır. İşçiye bu istek, aslında zorla kabul ettirilmiştir; çünkü ihtiyaçlarının karşılanması tek yolu budur. Üretim araçlarının mülkiyeti tekel bir şekilde kapitalistin elindedir ve işçinin buna erişimi ancak emek gücünü satarak olur. Ekonomik koşullardaki güvencesizlik diğer bütün güvencesizlikleri önceler ve diğerlerinin oluşumuna uygun koşulları hazırlar. İş gücü piyasasına bu ekonomik güvencesizlik ile eklemeye çalışan öğrenciler diğer güvencesizlik karşısında kendini savunabilecek araçlardan ve güçten yoksundur. Çalışma hayatında irade oluşturamama, isteklerini talep haline getirip onları işverene sunamama hali olan irade güvencesizliği, çalışma başlangıcında olabildiği gibi bütün bir çalışma evresinde de olabilir. Mevcut olan bu irade yitimi ise itaat ve boyun eğmenin temel nedenidir (Yücesan-Özdemir, 2014).

2.2 İşle İlgili Güvencesizlikler

Öğrenci-işçiler hizmet sektörünün vasıf gerektirmeyecek işlerinde kariyer beklentisinden uzak, günü kurtarır bir şekilde çalışırlar. Öğrenci-işçiler genellikle mağazalarda satış danışmanlığı, kafelerde garsonluk, çağrı merkezlerinde satış elemanlığı ve fast food restoranlarda dağıtımçı olarak çalışırlar. Öğrenci-işçilerin işle ilgili güvencesizlikleri aslında çalışmaya karar verdikleri andan itibaren ve özellikle iş arama sürecinde başlar. Çankırı'nın ekonomik yapısı ve iş gücü piyasasının kısıtlı imkânları öğrencilik halinin getirdiği eğitime devam etme zorunluluğu ile birleşince öğrenci-işçilerin genel çalışma alanı Çankırı Merkez'de hizmet sektörü ile ilgili işler olmaktadır.

Çankırı'nın iş olanakları hem Çankırlı gençler, hem de eğitim amaçlı Çankırı'ya gelmiş gençler için kısıtlıdır. Bölgenin Çankırlılar için istihdam yaratmayışı yüzünden bölge, büyükşehirlere sürekli olarak göç vermektedir (Keser, 2013). Üniversitenin kurulmasıyla birlikte Çankırı'nın, özellikle merkez ilçesinin nüfusu artmış, ancak bu artışa bağlı olarak iş olanakları aynı oranda gelişmemiştir. Öğrencilerin ve üni-

⁶ Ücret ve harcamalar ile ilgili bilgiler yorumlanırken saha araştırmasının 2015 yılında yapıldığına dikkat edilmelidir.

versite personelinin sayısındaki bu yükselme, şehirde bazı taleplerin artmasına neden olmuştur. Bu talepler doğrultusunda şehre yeni kafeler, fast food restoranlar ve bir AVM açılmıştır. Öğrenciler bu açılan bu yeni yerlerin hem müşterileri hem de ucuz iş gücü olarak potansiyel çalışanları olmuşlardır.

“Çankırı’da genel olarak hiç çalışma koşulu yok bence. Ben Çankırı’da yetişkinler için de düşünüyorum bir iş arayan insanın gidip de kolayca iş bulabileceği bir yer yok Çankırı’da. Ama öğrenciler için bu sıkıntı değil, bol. On liraya da iş var, on beş liraya da iş var... Öğrenci açısından bol, çünkü öğrenciye vereceğin ücret belli, az ücret verirsin.” (Şafak, Taşımacı).

İş görüşmesi süreci, genel olarak öğrenci-işçilerin koşullarını sunduğu yani ders saatleri ve sınav günleri gibi çalışamayacakları saatleri belirttiği ve belirtilen koşullar altında ne şekilde çalışacaklarının, ücretin ve diğer çalışma koşullarının ise işveren tarafından belirlendiği bir süreçtir. Öğrenci-işçilerin içerisinde bulunduğu koşullar onların irade güvencesizliğine neden olmakta ve görüşme süreci içerisinde çalışma koşulları hakkında pazarlık etme şanslarını ellerinden almaktadır. Bu da öğrenci-işçilerin ek talepleri bir yana, yasadan doğan haklarını dahi talep etmelerini engellemektedir. Görüşmelerde çalışma koşulları işverence, piyasanın öğrenci-işçilere sunduğu koşullar üzerinden şekillenirken, öğrenci-işçilerin eski işleri ise bu yeni koşulların daha iyi ya da daha kötü olarak sınıflandırılmasında etkilidir. Ancak bir yandan da her türlü sömürü devam etmektedir. Bu yeni durum ve yeni “ideal” iş sadece öncekinin makyajlanmış ve baskının biraz daha gevşetilmiş halinden başka bir şey değildir. Görüşmecilerimizden Mücella, Çankırı’daki ilk işinde AVM’nin çocuk bakım bölümünde çalışmış daha sonra arkadaşının önerisiyle kafenin patronundan kafede çalışması için teklif almıştır. Görüşmecilerden, çocuk bakımında çalıştığı süre boyunca türlü baskı ve güvencesizlikle mücadele etmek zorunda olan biri, çalışma koşullarını şöyle açıklıyordu: “*Ama oranın şartları çok ağırdı. Yani gerçekten, sabah 9.30 akşam 10, telefonlarımız toplanıyor, yemek yok, kendi cebinden yiyorsun, aram yarım saat günlük, lavaboya bile zor gidiyorsun.*” Bu çalışma koşullarından sonra görüşmecinin, AVM’de bulunan bir kafeden aldığı iş teklifinin koşullarını, tamamen önceki çalışma koşullarının belirlediği görülür;

“İlk olarak ücret, çalışma saatlerinden bahsettik. ‘Başlarsanız, saati 2 liradan sonradan zaten birkaç ay sonra ücretiniz artıyor.’ dedi. ‘Biraz da çalışma şartlarınıza, gayretinize göre değişecek.’ dedi. ‘Kafe işi çok eğlenceli iş.’ dedi. ‘Sürekli yemek yapıyorsunuz. Ne telefonlar toplanıyor orda ne müzik dinlediğinde sana bir engel var, arka tarafta gırgır şamata arkadaşlarınla eğlenerek yemek yapıyorsun yorulduğunda oturup dinleniyorsun, telefonun sürekli elinde canın sıkıldığında açıp bakabilirsin. Çok rahat bir ortam.’ dedi anlattı. ‘Severek yaptığında çok güzel bir meslek.’ dedi.” (Mücella, Kafe/Garson).

Sigorta ve diğer sosyal haklarla birlikte tatillere ilişkin düzenlemeler öğrenci-işçiler için yoğunluklu olarak söz konusu değildir. Sigorta, işveren tarafından teklif edilmemekle birlikte öğrenci-işçiler tarafından da istenmemektedir. Maliyet unsuru düşünüldüğünde işverenin istememesi iş gücü piyasalarında sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Öğrenci-işçilerin istemeyiş nedeni ise tek düzenli gelir kaynakları olan KYK kredi/burslarının kesilme riskini göze almak istememeleridir.

“Şu anda normal nakit ödeme şeklinde oluyor, kendi sigortam yok. Kredim olduğu için sigorta başlangıcı yaptırmadım, çünkü kredi kesilme durumu var. Babamın sigortasından normalde faydalanıyorum ama normalde 18 yaş üstünde bir işe başladığında kendi sigortanın başlaması lazım ama kredinin kesilme durumundan başlatamıyorsun... Sigorta başlangıcı istiyor musun diye sordular ama ben kredi aldığım için kredim kesileceği için sigorta başlangıcı yaptırmadım... Sigorta başlangıcı istemiyorsan, evrak imzalaman gerekiyor ben sigorta istemiyorum diye.” (Mine, Çağrı merkezi).

2.3 Çalışma Süreleri ve Ücretler

Araştırmayı planlama sürecinde, ön görüşmeler yapılmadan önce çalışmanın kapsamı, tam zamanlı çalışan öğrenci-işçiler ile sınırlıydı ancak pilot çalışma ve ön görüşmeler gösterdi ki, öğrenci-işçiler için yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışma süreleri tahmin edilenden ve literatürdeki sınırlardan çok farklıdır. İş hukukuna göre yarı zamanlı çalışma, iş yerinden çalışılan ortalama çalışma süresinin üçte ikisinden az süren işler için kullanılmaktadır. Çankırı’da öğrenci-işçilerin bahsettiği yarı zamanlı çalışma ise günde 8 saat ve daha azını, tam zamanlı çalışma ise günde 10-12 saat arası çalışmayı temsil eder.

“Güzel değil, çünkü çok fazla çalıştırıyorlar özellikle

öğrenciler çalışmak istese şey konumuna koyuyorlar, hani enayi konumuna koyuyorlar. 9 saat 10 saat çalıştırıyorlar, part time olarak... Çalışma saatleri 9 saat. Diğer kafelerde 9 saat partime olarak geçiyor. Fullde de 12 saat.” (Deniz, Kafe).

Öğrenci-işçilerin bu sürelerde çalışmaları ilk görünüşte eğitimle birlikte mümkün olmayan afaki süreler olarak görülebilir. Ancak abartıdan uzak ve doğrudur. Öğrenci-işçiler her ne kadar eğitimleri ön planda olarak görülse de çoğu zaman eğitimlerinden fedakarlık yapıp bu çalışma sürelerine riayet etmek durumundadır. Bu durumun sonucu öğrenci-işçilerin her zaman derse katılmamaları sonucunu doğurmaktadır. Örgün öğretimde olan öğrenciler ders çıkışında akşam saatlerinde, ikinci öğretimdeki öğrenciler ise ders öncesi gündüz saatlerinde çalışmaktadır.

Çankırı’da çalışan öğrenci-işçilerin büyük çoğunluğu haftanın her günü çalışmak durumundadır. Hafta sonu ve hafta içi derslerinin olmadığı günlerde çalışan öğrenci-işçilerin ise, işe gittikleri her gün 12 saati aşan sürelerde çalıştıklarını ifade etmiştik. Bu grup her gün çalışan öğrenci-işçilere nazaran daha küçük bir gruptur. Derslerinden arta kalan bütün zamanlarda işe giden öğrenci-işçiler grubu daha yoğunluktadır. Bu öğrenci-işçiler, derslerinin olmadığı günler ve hafta sonları diğerleri gibi 12 saatlik sürelerde çalışırken, haftanın diğer günleri ise olabildiğince uzun sürelerde çalışmaktadırlar. Öğrenci-işçiler, hafta içi okulda bulunmaları gereken ders saatleri dışında çoğunlukla iş yerlerinde bulunmaktadır. Derslerinden dolayı 12 saat yani tam zamanlı çalışamayan öğrenci işçiler, bu günlerde yarı zamanlı denilen 4-8 saat arası sürelerde çalıştırılmaktadır. Görüşmelerimizden elde ettiğimiz verilere göre, görüşmecilerin yarıya yakını haftalık olarak toplamda 45 saati geçen işlerde çalışmaktadır. 45 saatten az çalışan öğrenci-işçilerin, ortalama 30-38 saat aralığında çalıştırıldıklarını ve bu sürelerin onlara yarı zamanlı olarak aktarılarak ücretlendirildiğini vurgulamak gerekir.

Çalışma süreleri Türkiye ortalamasına yakın, ancak tanımlandığı gibi kısmi zamanlı olmayan öğrenci-işçilerin aldıkları ücretler de olması gerekenin çok altındadır. Türkiye’de 2015 yılı için günlük asgari ücret 40 lira 5 kuruştur. Çankırı’da saatlik ücretle çalışan öğrenci-işçiler ise çok uzun sürelerle çalışmalarına rağmen, düşük olması nedeniyle her zaman tartışılan

asgari ücret seviyelerine bile yaklaşmamaktadır. Saatlik ücret olarak kafelerde en fazla 3 lira alan öğrenci-işçiler, 12 saate varan çalışma günlerinde en fazla 36 lira kazanabilmektedir. Bu durum, yani asgari ücretin dahi altında çalışma durumu, yalnızca saatlik ücret alan öğrenci-işçiler için geçerli değildir. Günlük ücret alan öğrenci-işçiler de çok uzun sürelerde çalışmalarına rağmen günlük kırk liranın altında bir ücret alırlar.

“Orada, 12 saat ayaktaydık hocam. Sabahları 9’da gidiyordum akşam 9.30 10 gibi çıkıyordum. Günlüğü 30 lira veriyorlar. Onu da 2 hafta sonra veriyorlardı. Hatta 35 lira olan şeyler de vardı. Firmasına göre değişiyordu ama ben hep genelde 30 lira aldım.” (Elvan, Kafe/Garson).

“Ücret olarak tam gün çalıştığımda 25 lira, 12 saat çalıştığımda, part gittiğim zamanda 6 saat gittiğimde 12,5 lira diyelim, ona göre hesaplıyorlardı da ben altı saat çalışsam bana 15 lira veriyordu yani 2-3 liranın hesabını yapmıyordu.” (Adem, Satış Elemanı).

Öğrenci-işçilerin genel güvencesizlik deneyimlerini özetlemek gerekirse; bir kere öğrenci olarak Çankırı’ya geldikleri andan itibaren ekonomik bir güvencesizlik ile eğitim hayatlarına başlayan öğrenci-işçiler barınma, eğitim ve genel yaşam giderlerini karşılamak için çalışmak zorundadır. Bu zorunluluk hali onların iş gücü piyasası içerisinde irade güvencesinden yoksun olarak atılmaları anlamına gelir. Çalışmaya karar verdikleri andan itibaren hem iş arama sürecinde hem iş görüşmelerinde bu güvencesizliklerle mücadele etmek zorunda kalırlar. Çalışma dönemi ise ekonomik olarak bir nebze rahatlığı getirirse de öğrenci-işçilerin kayıpları çok daha fazladır. Bu süreçte eğitim ve sosyal hayatlarından kısıntılar yapmak zorunda kalırlar. Bununla birlikte sahip oldukları çalışma koşulları da güvencesizlikle doludur. Neticede güvencesizlikle kuşatılmış iş gücü piyasası içerisinde hizmet sektöründe esnek bir biçimde istihdam edilen bu öğrenci-işçiler, uzun çalışma süreleri ile çalıştırılıp, asgari ücretin çok altında ücretlendirilirler.

3. Yedek İş Gücü Ordusu Olarak Öğrenci-işçiler

Öğrenci-işçiler üzerine yapılacak bir çalışmada yalnızca onların çalışma koşulları hakkında bilgi vermek, güvencesiz çalışma koşullarında çalıştıklarını

belirtmek yeterli olmayacaktır. Özellikle Türkiye’de iş gücünün önemli bir bölümü, esnek çalışma biçimleri içerisinde güvencesiz bir şekilde çalışmaktadır. Peki, sayıları gün geçtikçe artan bu öğrenci-işçilerin iş gücü piyasası içerisindeki konumlarını nasıl belirlememiz gerekir? Ana akım iktisat teorilerinde temel olarak nüfus istihdamda, işsiz ve iş gücünün dışında olmak üzere üç grupta sınıflandırılır. Bu sınıflandırma temel olarak nüfusun iş gücü olarak belirlenen kısmının etkin kullanımına ve iş arayan kesime dair öznel değerlendirmelere dayanır. Bu yönleriyle anlık ve sermayenin ihtiyacına göre yapılan bu sınıflandırma ve ölçüm yöntemi üretim biçimine özgü tarihsel koşullardan kopuk bir çerçeve çizer (Oğuz, 2016). Ayrıca çalışmamızın konusu olan öğrenci-işçilerin emek piyasası içerisindeki konumlarını ana akımın bu üç kategorisi içerisinde belirlemek pratikte yakın zamana kadar olanaklı değildi. Türkiye’deki öğrenci-işçi olgusunu yukarıda tartışırken değindiğimiz gibi TÜİK öğrenci-işçileri kapsayan verileri yeni açıklamaya başladı. Bu veriler henüz tatmin edici nitelikte değildir. Eğitim ve istihdamda olan gençlerin sayısı yalnızca yaş aralıkları bazında açıklanmakta, dolayısıyla bu yaş grubu içerisindeki öğrencilerin eğitim seviyeleri bilinmemektedir. Ayrıca öğrenci-işçilerin istihdam biçimleri düzensiz olduğu için aynı anket döneminde birkaç kere bu öğrenci-işçiler iş değiştirmiş veya işten ayrılmış olabilir. Bunun yanında, geleneksel iş gücü istatistikleri anlayışı çerçevesinde üretilen bir sınıflandırma içerisinde henüz öğrenci-işçi olmayan öğrenciler, genel olarak iş gücüne dahil edilmez, en iyi olasılıkla öğrenci-işçi olduklarında istihdam içerisinde değerlendirilebilir. Ancak öğrenci olmaları sebebiyle işsiz olarak değerlendirilmeleri, belirlenen işsizlik kriterleri içerisinde mümkün değildir. Bu açıdan öğrencilerin çalışma dönemlerinde istihdamda değerlendirilip, çalışmadıkları dönemde ise iş gücüne dahil edilmemeleri tanımlama kriterlerine göre tutarlı görünse de gerçekçi ve nesnel değildir. Bu bağlamda öğrenci-işçilerin emek piyasası içerisindeki konumlarını belirlemek için Marx’ın göreceli artık nüfus teorisi ve yedek iş gücü kavramı kullanılacaktır. Bu teori içerisinde nüfus üç temel kategori altında incelenebilir: (i) Üretim araçlarına sahip olanlar, (ii) aktif iş gücü ordusu ve (iii) yedek iş gücü ordusu. Öğrenci-işçilerin iş gücü piyasası içerisindeki konumlarını bu bağlam-

da değerlendirmeden önce Marx’ın yedek iş gücü ordusu kavramını açıklamak gerekir.

Yedek iş gücü ordusu kavramı Marx’ın kapitalizme özgü olarak adlandırdığı göreceli artık nüfus teorisinden gelir. Marx (2013), emek talebinin toplam sermayenin büyüklüğü ile değil onun değişir kısmının büyümesiyle arttığını savunur. Hatta toplam sermayenin genişlemesi emek talebinin artmasına değil azalmasına yol açar.

“Değişir sermaye kısmında toplam sermayedeki büyüme ile birlikte hızlanan ve bu büyümeden daha hızlı olan göreceli küçülme, diğer tarafta, tam ters şekilde, işçi nüfusun sayısında, her zaman, değişir sermayedeki ya da bu nüfusa iş vermeyi sağlayan araçların miktarındaki artıştan daha hızlı bir mutlak artış oluyormuş gibi gözükür. Aslında, sahip bulunduğu enerji ve genişlikle doğru orantılı bir şekilde, sürekli olarak bir göreceli, yani sermayenin ortalama değerlendirme ihtiyaçları açısından aşırı, bu nedenle de fazla ya da artık işçi nüfusu yaratan, kapitalist birikimin kendisinden başka bir şey değildir.” (Marx, 2015: 609)

Görüldüğü gibi Marx’ın ifadeleriyle bu durum kapitalist birikim kaynaklıdır ve işçiler sermaye birikimi için kapitaliste üretim yaparken aynı zamanda kendilerinin artık nüfus haline getirilmesinin koşullarını da üretmiş olur. Bu yönüyle artık nüfusun varlığı kapitalizm için bir varlık koşuludur. Bu oluşturulan artık nüfus da sermaye için bir yedek iş gücü ordusunu oluşturur.

“İşçi sınıfının çalışmakta olan kısmının aşırı çalışması, işçi sınıfının yedek kısmını büyütürken, diğer taraftan, yedekte bulunan kısmın rekabet yoluyla çalışmakta olan kısım üzerinde yarattığı baskının artması, çalışmakta olan işçileri aşırı çalışmak ve sermayenin diktasına boyun eğmek zorunda bırakır.” (Marx, 2015: 614).

Marx’tan alıntıladığımız son bölüm önemlidir, çünkü öğrenci-işçilerin iş gücü piyasası içerisinde var oluş biçimini gösterir. Öğrenci-işçiler iş gücü piyasası içerisinde aktif iş gücü ordusu içinde var olamazlar çünkü çalışma istekleri düzensizdir ve her şeyden önce öğrencilik kimlikleri ön plandadır. Bu şekilde olmasa dahi –diğer eğilim daha güçlü olmasına rağmen- iş gücü piyasası içerisinde algılanış biçimleri hep öğrenci kimlikleri üzerinedir. Bu sebeple, düzensiz, sigortasız ve geçici, günü kurtarmaya yönelik işlerde istihdam edilirler. Bu günü kurtarma olgusu, hem işveren hem de öğrenci-işçi için geçerlidir. Öğ-

renci-işçi, acil ekonomik problemlerine fon sağlamak amacıyla bir işte çalışmaya başlar. Öğrenci-işçi, bir gelecek tahayyül etmediği işinde gücünün ve sabrının yettiği ölçüde çalışmaya odaklanırken, işverenin ise bu süreçte böyle bir sabır ya da zorunluluk hissetmesi gerekmez. İşveren için önemli olan, çalıştırabildiği kadar işçiyi olabildiğince ucuza çalıştırmaktır. Bir öğrenci-işçinin, işverenin istediği koşullarda çalışmadığı veya çalışmayı bıraktığı durumda yerine yerini bulması uzun sürmez. Ancak işverenin bütün emek-gücünü yedeklerden kurması mümkün değildir. Hem yedek iş gücü akımındaki aksaklıkları en aza indirmek hem de yasal olarak en az bir işçiyi sigortalı ve daimi olarak çalıştırdığını göstermesi işveren için gereklidir. Bu durum, yedek iş gücü ile aktif iş gücü arasında bir rekabete yol açar ve bundan da işveren kârlı çıkar.

“Prim uyguladılar bize. Nasıl bir prim bilmiyorum ama ekstra bir 100- 150 lira oynadı. Bir de saat olarak fazla gittik... Artı altı saat çalışınca 6 çarpı 3,5'tan 20 lira artı bir gün oluyordu. Bir de tip alyordum. Nasıl bir sorun oldu: Orada çalışan arkadaşlar illa birbirine soruyorsun işte “ne kadar aldın”, “bu ay tip ne geldi” baktılar biz fazla aldık. Dediler ki (Tam zamanlı ve sigortalı çalışanlardan bahsediyor) “Ya siz part gelirsiniz zaten nasıl oluyor bu” diye. Biraz da şey vardı: Hani müdürün biraz sana iyi davranıyorsa diğerleri tarafından kıskanırsın ya onu ben orada gördüm. Cidden çok fazla şey öğrendim aslında orada. Biraz da bunun etkisiyle direkt gidip müdüre söylediler bunu. Ama haklılardı tabi nasıl fazla alıyoruz gerçekten. Müdür de söyledi saat olarak fazla çalıştılar bir de patronun özel izniyle prim olarak fazla aldılar deyince hiçbir şey diyemediler.” (Esra, Kafe çalışanı).

Esra'nın çalışma deneyiminde de gösterdiği gibi yedeklik-aktiflik durumu işçilerin tümü üzerinde bir baskı unsurudur. Tam zamanlı olarak aktif çalışanlar, kısmi zamanlı çalışan öğrenci-işçilerin aldıkları primleri, ücretleri sorgulamakta ve takip etmektedir. Aktif olarak çalışanlar bir yandan yedeklere göre avantajlı koşullar talep edip daha yüksek gelir isterken, diğer yandan da yerlerini korumak için tavizler vermek zorundadır. İşveren farklı çalışma biçimlerine sahip bu iki gruba zaman zaman farklı davranarak iki grubu da daha fazla çalışmaya ve rekabeti arttırmaya çalışabilir. Bu rekabetin arka planında çoğu zaman işini kaybetme korkusu yatar. Aktif çalışanın prim gelirini kaybetmesiyle başlayabilecek olan süreç işini yedeği-

ne karşı kaybetme ihtimaliyle sonuçlanabilir. Bu sebeple yedeklerin varlığı aktif çalışanlar için istihdam tehdididir. İşçiler arasında oluşacak rekabet de en çok işverenin lehine sonuçlanır.

Yedek iş gücü ordusu kavramı da kendi içerisinde üç farklı kategoriye sahiptir: (i) Akıcı, (ii) Saklı ve (iii) Durgun. İş gücü piyasasında akıcı bir biçimde var olduğu durumlarda işçiler ekonominin hızlı genişleme dönemlerinde hızla istihdam edilirlerken, daralma dönemlerinde ise hızla ve kolaylıkla işlerine son verilebildiği durumlarda görünürler. Saklı biçimde var olan işçiler de aslında sürekli akış halindedir ancak akıcılar kadar her zaman ihtiyaç duyulmazlar. Saklı biçimde var olan işçiler, normalde çalışması beklenmeyen bir grubun, kapitalistin ihtiyacı ortaya çıktığında ve yedek ordunun akıcı kısmının da yeterli olmadığı durumda kapitalist tarafından kullanabilecek bir kaynaktır. Durgun olarak gözlemlenebilir görelilik artık nüfusun bu bölümü ise, aktif ordu içerisinde var olup onun bir bölümünü oluştururlar ancak tümüyle düzensiz bir şekilde çalıştırılırlar. Çalışma sürelerinin uzunluğu ve düşük ücret seviyeleri onların ayırt edici noktalarıdır (Marx, 2015: 619-621).

Sonuç Yerine

Üniversite öğrenimine artan talep ve açılan yeni üniversitelerin bu talebi karşılaması sonucunda 2000'li yıllarda üniversite öğrenci sayısı hızla artmıştır. Bu artışla birlikte ekonomik olarak orta ve alt gelir grubunda bulunan ailelerin çocukları da üniversiteye erişim imkânı bulmuştur. Ancak, üniversite eğitiminin getirdiği ek maliyetler bu aileler ve öğrenciler tarafından kolaylıkla karşılanamaz ve karşılanmadığı durumda öğrenciler için elde bulunan seçeneklerden biri, emek güçlerini satmaktır. Artık, Türkiye'de üniversite öğrencisi istihdamı bir istisna olmayıp her şehirde bir üniversite kurulmasıyla birlikte sayıları ve üniversite öğrencileri içerisindeki oranları giderek artmaktadır. Yapılan akademik çalışmalar da öğrenci-işçilerin çalışma koşullarının ve emek piyasasında bulunuş biçimlerinin ortaklaştığını göstermektedir. Bu öğrenciler yedek iş gücü ordusunun gelişen, her geçen gün büyüyen birer neferine dönüşmüştür.

Öğrenci-işçilerin iş gücü piyasası içerisindeki konumlarını ana akım kategorilerle belirlemek müm-

kün değildir. Ana akım kategorilerin sınıflandırması ile oluşan istatistiksel kategorilerde öğrenci-işçiler, çalışma dönemlerinde her ne kadar istihdama dahil edilse de işsizlik dönemlerinde öğrenci olmalarından gelen hal ile iş gücünde sayılmazlar. Bu da tutarsız bir sonuçla karşılaşmamıza yol açar. Marksist terminolojiden hareket ettiğimizde ise öğrenci-işçilerin yedek iş gücü ordusunun bir üyesi olduğu gerçeği karşımıza çıkar. Öğrenciler ve öğrenci-işçiler iş gücü piyasasının yedek ordusunu oluştururken üç biçimiyle de görünebilirler. Bu biçimleri öğrenci-işçiler ile eşleştirirken homojen ortak özelliklerinden yola çıkarak bir tanımlama yapmak tarihsel maddeci yaklaşıma uygun olmaz. Bu sebeple öğrenci-işçilerin sınıfsal konumları ve yedek iş gücü ordusu içerisindeki biçimleri belirlenirken üretim ilişkileri temelinde bir sınıflama önermemiz gerekir. Anadolu kentlerinde yeni açılan üniversitelerin de etkisiyle hizmet sektörünün giderek geliştiğini ifade etmiştik. Bu şekilde Çankırı'da dahil pek çok kentte alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar açılmıştır. Bu dönemde öğrenciler hem bu mekânların tüketici müşterileri olarak yer almış, hem de üretim ve hizmet süreçlerinde var olmuşlardır. Çankırı örneğinde özellikle alışveriş merkezinde zincir marketlerde ve restoranlarda çalışan öğrenci-işçiler, yedek iş gücü ordusunun akıcı biçimiyle karşımıza çıkarlar. Bu yerlerde işlerin yoğun olduğu dönemler üniversitelerin açık olduğu dönemler ile paralellik arz eder. Böylece öğrenciler bu mekanların hem müşterileri hem de işçileri olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde artan istihdam olanakları ile öğrenci-işçiler geniş biçimde istihdam edilir ve işlerin görece durgunlaştığı dönem olan üniversitenin tatil zamanlarında ise işlerinden ayrılırlar.

Üniversite öğrencileri hem öğrencilik yıllarında taşıdıkları öğrenci-işçi olma potansiyelleri ile hem de mezuniyetleri sonrasında piyasaya eklenme biçimleri nedeniyle kapitalist piyasa için saklı bir şekilde var olurlar. Saklı nüfus, kapitalist birikimin genişleme dönemlerinde (bu genişleme ülke ölçekli ya da yerel ölçekli olabilir) akıcı nüfusun yeterli olmadığı durumlarda kapitaliste geniş bir iş gücü kaynağı sağlar. Saklı nüfusun devreye sokulmasıyla birlikte, kapitalist, işçilerin ücret ve diğer çalışma koşullarındaki iyileştirme taleplerini baskılayabilir. Böylelikle daha fazla artığa el koyma amacına ulaşabilir. Buradan ka-

pitalist piyasaya yedek iş gücü ordusu pompalamak için öğrenci sayılarının arttırıldığı ve öğrenci-işçiler kategorisinin oluşturulduğu düşünülmemelidir. Yeni üniversitelerin kurulmasının ve üniversite öğrencisi sayılarının arttırılmasının, ekonomiden ziyade ideolojik ve politik birçok nedeni bulunmaktadır. Kapitalist üretim ilişkileri ise bu çatlaktan olabildiğince nemalanmaktadır. Öğrenci-işçiler olarak adlandırdığımız grup çalışmaya başladıkları andan itibaren iş gücü piyasalarında durgun biçimde de var olurlar. Çalışma koşulları göz önüne alındığında aktif orduya ulaşabilmeleri mümkün olmayan öğrenci-işçiler, uzun çalışma sürelerine karşılık düşük ücretler alırlar. Hatta günlük sekiz, haftalık kırk beş saate varan çalışmaları çoğu kez yarı zamanlı olarak aktarılır. Tam zamanlı çalışma diye anılan çalışmalar günlük ortalama on saat ve üzeri mesaiyi kapsar. Bu koşullar göz önüne alındığında Çankırı'da çalışan öğrenci işçilerin büyük çoğunluğu yedek iş gücü ordusunun durgun biçimiyle karşımıza çıkar.

Kaynakça

- Balkız, Ö. I. (2015), *Üniversite Öğrencileri İşgücü Piyasasında*, Ankara, Detay Yayıncılık
- Can, G. (1999). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosya-Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Curtis, S. (2002). The Effect of Taking Paid Employment During Term-time on Students' Academic Studies. *Journal of Further and Higher Education*, 129-138
- Dimtrios, M., & Karaliopoulou, K. (2005). Greek university students: a discouraged workforce. *Education + Training*, 31-39.
- HIS. (2005). *Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 2005*. Hannover- Almanya.
- HSBC, (2018). *The Value of Education: Price of Success*.
- İleri Haber, <https://ilerihaber.org/icerik/calismanin-gorunmeyen-yuzu-ogrenci-isciler-3981.html>, son erişim: 15.05.2021
- Keser, E. M. (2013). *Çankırı Merkez İlçe Analizi*. Çankırı: KUZKA.
- Marx, K. (2015). *Kapital 1. cilt*. Mehmet Selik ve Nail Satlıgan (Çev.). İstanbul: Yordam.
- Morrison, K. (2009). Higher education students in part-time Work in a Chinese City. *Evaluation & Research in Education*, 121-144.
- Munro, L. (2011). 'It's a Lot of Hard Work': The Experiences of Student-workers in University Term-time Employment. *Australian Bulletin of Labour*, 33-50.
- Oğuz, S. (2016). İşgücü İstatistiklerinden Yedek İşgücü Ordusuna Nüfusu Yeniden Sınıflandırmak. *Mülkiye Dergisi*, 40 (4), 31-68.
- Öztepe N. D. (2018) "Denizli İş gücü Piyasasında Üniversite Öğrencileri", Oğuz Karadeniz ve Nâgihan Durusoy Öztepe (der), *Denizli İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma* içinde, Gazi Kitapevi, 253-275.
- Robotham, D. (2012). Student part-time employment: characteristics and consequences. *Education + Training*, 65-75.
- TAFE. (1991). Part-Time Employment Growth And 'Student-Workers' In The South Australian Labour Market. *Youth Labour Market Issues*.
- Webster, J. (2006). *How Financial Barriers Obstruct Bachelor-Degree Attainment in Texas*. Texas: A Report to the 80th Regular Session of the Texas Legislature.
- Winkler, I. (2011). Term-time employment. *Education + Training*, 124-138.
- Yazıcı, E. (2003). *Türk Üniversite Gençliği Araştırması*. Ankara .
- Yücesan Özdemir, G. (2014). *İnatçı Köstebek Çağrı Merkezlerinde Gençlik Sınıf ve Direniş*. İstanbul: Yordam Kitap.